

La falta cultura financiera en estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Querétaro.

M.I. López Aguilera^{1*}, M. Espinosa Arreola ², M.E Montes Almanza³, M.L.Montes Almanza⁴, M.C. Frías Maldonado⁵,

^{1 y 2} Departamento de Ingeniería en gestión empresarial, ^{3 al 5} Departamento de Ingeniería en sistemas computacionales. Tecnológico Nacional de México campus Querétaro, Av. Tecnológico esq. Escobedo S/N. Querétaro, Qro.⁵Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro , Cerro de las campanas , centro Universitario 77010, Querétaro, Qro.
*mlopeza@mail.itq.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación se sustenta en función del diagnóstico que se aplicó mediante la “Encuesta para determinar el nivel de educación y cultura financiera”.

La educación financiera es uno de los motores del desarrollo social porque permite la generación del capital humano, pero especialmente porque ofrece mejores alternativas de vida al tomar decisiones financieras adecuadas. Por lo tanto, es un tema de interés para todos.

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo, desarrollar una propuesta general para aumentar el conocimiento en relación a la cultura financiera en estudiantes universitarios en el Instituto Tecnológico de Querétaro.

El concepto de cultura financiera lo podemos interpretar como el proceso por medio del cual se adquieren conocimientos, habilidades y capacidades que permiten tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de los recursos, hacer juicios informados y saber a dónde acudir a pedir ayuda y asesoría para obtener una mayor rentabilidad del dinero.

Con esta investigación se pretende formular estrategias que permitan mejorar la cultura financiera en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro, que les permitan tomar mejores decisiones, y con ello mejorar su calidad de vida.

Palabras clave: Educación, Cultura Financiera, Estrategias de mejora.

Introducción

En los últimos años, varias organizaciones internacionales han alertado sobre la necesidad de mejorar la educación y cultura financiera de las personas, sobre todo de los jóvenes universitarios, ya que las carencias en este ámbito pueden conducir a las personas a adoptar decisiones erróneas sobre su economía personal, con el consiguiente riesgo de pérdidas patrimoniales, endeudamiento excesivo hasta la exclusión financiera.

La adecuada familiarización con los conceptos económicos básicos, desde las edades tempranas, puede ayudar en la edad adulta a elegir los productos y servicios financieros que mejor se ajusten a las propias necesidades.

En México y el resto del mundo cada día han ido profundizando más su conciencia acerca de la importancia de que las personas pasen por procesos de educación financiera, para lo cual han implementado programas, talleres, canales de comunicación con el fin de promover una cultura de ahorro en el país.

A manera de presentación del objeto de estudio, se hace la siguiente consideración: en primer término, la educación financiera se ha vuelto un tema recurrente en las agendas de los diferentes países, así como en los principales organismos económicos de dichos países, entre otros. Sin embargo, frecuentemente surgen interrogantes sobre: ¿cuáles son las causas asociadas al hecho de que la totalidad de la población no está incluida en los sistemas financieros? Esto necesariamente sitúa este tema en la línea de investigación sobre “Inclusión Financiera”. que aborden este tema de estudio de la Inclusión Financiera y Educación Financiera.

Así mismo, es importante preguntarse ¿cómo percibe la población a los sistemas financieros? Y de manera muy específica, ¿cómo está siendo percibido por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro que está en

formación en el nivel medio superior o superior? Son varias las preguntas que surgen e irán surgiendo en el desarrollo de las investigaciones

La educación financiera, así como la educación en general es uno de los motores del desarrollo social porque permite la generación del capital humano, pero especialmente porque ofrece mejores alternativas de vida al tomar decisiones financieras adecuadas. Por lo tanto, es un tema de interés para todos. De acuerdo con la Comisión nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 62 de cada 100 mexicanos carece de educación financiera, el 80% de las familias ahorra fuera del sistema financiero y el 31% de los mexicanos gasta más de su nivel de ingreso. Estas cifras demuestran la carencia de educación y de planeación financiera.

Objetivos

- Medir el nivel de educación financiera que tienen los jóvenes del nivel universitario en el Instituto Tecnológico de Querétaro.
- Identificar el conjunto de variables que formen una estructura que permita comprender la percepción de los estudiantes en materia de Cultura Financiera.
- Desarrollar y proponer una estrategia para mejorar la cultura financiera de los estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Querétaro.

Justificación

En primer término, es importante la realización de este estudio, ya que como primer fundamento podemos señalar el acuerdo que se ha suscrito en el ámbito mundial a través del grupo de los veinte. El G-20 es un organismo que agrupa a los 20 países más poderosos del orbe, y dentro de su agenda de trabajo ha incluido del tema de la Inclusión Financiera y la Educación Financiera. Es claro que la preocupación de estos países va en aumento a medida que más y más porcentaje de la población no está incluida en los servicios financieros. La duda que les ha generado permanentemente es, ¿por qué no está incluida la población económicamente activa en su totalidad? La evolución permanente del mundo financiero hace que cada día se oferten más productos y servicios financieros para todo tipo de necesidades, teniendo en cuenta las particulares demandas de cada sector. Para ello la tecnología ha jugado un papel muy importante en todo lo relacionado a las operaciones financieras, aunque eso ya es un tema aparte que tendría que evaluarse en futuras investigaciones.

La magnitud de esta carencia es generalizada en todos los sectores de la población mexicana, y a pesar de que distintas iniciativas del sector público, privado y social han empezado a observar un fuerte interés en este ámbito, la cobertura de la misma es aún limitada y el impacto aún no es claro. De acuerdo a estas dilucidaciones, en la presente investigación, se pretenden describir los datos que demuestran el nivel de cultura financiera en una muestra de estudiantes universitarios tanto del sector público del Instituto Tecnológico de Querétaro, para de esta manera conocer un tema que si bien es relevante, no ha sido investigado a fondo y los resultados obtenidos en esta investigación, describirán de manera objetiva y con certidumbre el estado que guardan los estudiantes de diferentes grados de estudio en la capital queretana.

Se considera que este estudio tiene una particular importancia y pertinencia para la sociedad queretana, ya que con sus hallazgos se podrá coadyuvar al diseño de estrategias tendientes a la mejora del nivel de educación financiera en el nivel universitario

Metodología

El presente estudio es una investigación no experimental, pues no se manipulan las variables independientes para modificar los efectos. Estas son estudiadas tal cual sucedieron y se espera poder obtener información precisa para conocer la percepción que los jóvenes universitarios del Instituto Tecnológico de Querétaro tienen de las instituciones financieras y los productos que ofrecen, así como también medir el nivel de educación financiera de esta población. El estudio se aborda desde el paradigma cuantitativo para el análisis de los datos recolectados sobre la muestra.

Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal, correlacional y explicativo ya que el propósito es: medir el nivel de educación financiera de los estudiantes universitarios; posteriormente conocer la percepción de estos estudiantes sobre los productos que ofrecen las instituciones financieras en materia de crédito, ahorro, inversión, seguros, pensiones y presupestos.

Población y muestra

Para efectos de la investigación de campo es necesario tener identificada una población de estudiantes, de ahí que los informantes clave para este estudio serán los alumnos de nivel universitario del Instituto Tecnológico de Querétaro, que estén vigentes en el periodo enero-junio 2019.

FIGURA NO. 1 ALUMNOS POR CARRERA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Muestra.

Para determinar la muestra se adopta el procedimiento indicado por Levin (2002) citado por Moreno, García y Munguía (2018), el cual arroja la siguiente fórmula:

$$n = \frac{NZ^2(P)(Q)}{e^2(N-1) + Z^2(P*Q)}$$

Donde:

N = población 4,185

n = muestra

e = error permitido (0.05)

Z = nivel de confiabilidad (1.96)

p = probabilidad del evento a favor (0.5)

q = probabilidad del evento en contra (0.5)

Resolviendo tenemos que:

$$n = \frac{NZ^2(P)(Q)}{e^2(N-1) + Z^2(P*Q)}$$

$$n = \frac{4,185(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2(4,185-1) + (1.96)^2(0.5*0.5)}$$

$$n = \frac{4,185(3.8416)(0.25)}{(0.0025)(4,184) + (3.8416)(0.25)}$$

$$n = \frac{4,019.274}{10.46 + 0.9604}$$

$$n = \frac{4,019.274}{11.4204} = 351.938111 = 352$$

Quedando como muestra 352 alumnos a encuestar

Población y muestra

Para efectos de la investigación de campo es necesario tener identificada una población de estudiantes, de ahí que los informantes clave para este estudio serán los alumnos de nivel universitario del Instituto Tecnológico de Querétaro, que estén vigentes en el periodo enero-junio 2019

Estratificación de la muestra

Considerando que la muestra arroja la cantidad de 352 alumnos, lo que representa un número robusto de casos para desarrollar el procedimiento estadístico de análisis factorial exploratorio, se decide aplicar la encuesta a todo alumno inscrito en el periodo enero-junio 2019.

Validación del instrumento de recolección

Para validar el cuestionario se realizaron los siguientes análisis:

Estadístico de prueba: Análisis factorial exploratorio, para validar la pertinencia del análisis factorial, se calcula el test de esfericidad de Bartlett, con KMO, y la prueba de bondad de ajuste Chi cuadrada χ^2 con una significancia $\alpha=0.01$.

La prueba estadística: χ^2 , y el test de esfericidad de Bartlett, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), MSA (Medida adecuación de la muestra), con nivel de significancia: $\alpha = 0,05$; $p < 0,05$ carga factorial 0,70 valor crítico χ^2 calculada $> \chi^2$ tablas, entonces la regla de decisión es:

Rechazar H_0 si χ^2 calculada $> \chi^2$ tablas

Una vez realizada dichas pruebas se procedió a aplicar el cuestionario y a elaborar una base de datos.

Resultados y discusión

En cuanto a la variable género, los resultados muestran que el 63% de los estudiantes pertenecen al sexo femenino mientras que el 37% son hombres

Figura 2. Variable género de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia

En referencia a la educación que recibieron de sus padres, con relación a la importancia del hábito del ahorro, la figura 4 muestra que el 51% está totalmente de acuerdo, el 27% está muy de acuerdo, el 17% está de acuerdo, el 3% está en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.

Figura 4. Mis padres me enseñaron la importancia del hábito del ahorro.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a conocer la forma en la que se elabora un presupuesto, la mayoría dice contar con esos conocimientos. El 19% está totalmente de acuerdo, el 31% está muy de acuerdo, el 37% está de acuerdo, en tanto que el 11% está en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.

El conocimiento que tienen los encuestados en relación a comprar productos de primera necesidad como prioridad. El 39% está totalmente de acuerdo, el 29% está muy de acuerdo, el 23% está de acuerdo, en tanto que el 6% está en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.

La pregunta relacionada a la costumbre de llevar un registro de todos sus ingresos, deudas, gastos y ahorro que le dan a su dinero. El 21% está totalmente de acuerdo, el 19% está muy de acuerdo, el 26% está de acuerdo, en tanto que el 21% está en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo en llevar un registro de sus entradas, salidas de dinero, así como de sus deudas y ahorros.

Con respecto a tener claro y saber qué hacer en caso de que se llegara a presentar una necesidad de un préstamo para resolver una urgencia económica, la figura 8 señala que el 35% está totalmente de acuerdo, el 25% está muy de acuerdo, el 14% está de acuerdo, en tanto que el 17% está en desacuerdo y el 9% muy en desacuerdo para saber a dónde acudir.

Acerca del conocimiento con respecto a los costos en las tarjetas de crédito que hay en el mercado. Es evidente el desconocimiento tácito y generalizado dado que el 11% está totalmente de acuerdo, el 12% está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, en tanto que el 28% está en desacuerdo y el 29% muy en desacuerdo.

En la figura 10, se hace referencia al conocimiento que tienen respecto al registro e historial crediticio que buró de crédito lleva sobre cada acreditado. El 11% está totalmente de acuerdo, el 10% está muy de acuerdo, el 19% está de acuerdo, en tanto que el 26% está en desacuerdo y el 34% muy en desacuerdo.

Figura 10. Información sobre el historial crediticio que detalla el buró de crédito.

Fuente: Elaboración propia.

El nivel de conocimiento de las ventajas y desventajas en el uso de tarjetas de crédito. El 25% está totalmente de acuerdo, el 29% está muy de acuerdo, el 23% está de acuerdo, en tanto que el 13% está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo en señalar que tienen amplio conocimiento de ello.

Haciendo referencia al conocimiento de las consecuencias que se obtienen por dar un mal manejo al uso de las tarjetas de crédito, se expresó que el 42% está totalmente de acuerdo, el 28% está muy de acuerdo, el 16% está de acuerdo, en tanto que el 6% está en desacuerdo y el 8% en conocer dichas consecuencias.

En la relación si existe una planeación adecuada de los gastos en los que incurren durante las vacaciones. El 21% está totalmente de acuerdo, el 32% está muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo, en tanto que el 17% está en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo en señalar que disponen de los ahorros para salir de vacaciones.

Con respecto a identificar antes de solicitar un crédito, se preguntó conocer cuál es la tasa de interés que tendrá el crédito. El 16% está totalmente de acuerdo, el 23% está muy de acuerdo, el 27% está de acuerdo, en tanto que el 18% está en desacuerdo y el 16% muy en desacuerdo.

Respecto a contratar un seguro de vida y de gastos médicos. La respuesta fue muy equilibrada, ya que el 34% está totalmente de acuerdo, el 15% está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, en tanto que el 13% está en desacuerdo y el 18% muy en desacuerdo en señalar que cuentan con un seguro de vida y/o gastos médicos mayores,

Con referencia a la certeza de estar en posibilidades de cumplir con todos los pagos derivados de tomar un crédito a meses sin intereses, realizando pagos fijos durante mediano o largo plazo. El 31% está totalmente de acuerdo, el 19% está muy de acuerdo, el 32% está de acuerdo, en tanto que el 11% está en desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo en estar plenamente conscientes de tal situación.

El resultado obtenido en este estudio de estudiantes universitarios queretanos va en línea con los reportados por la Encuesta Banamex, la cual va enfocada a familias. Entre los resultados principales se puede mencionar que solamente el 18% de las familias reportó haber realizado un registro de sus ingresos y egresos, mientras que el 56% contaba con una tarjeta de crédito. Además, el 96% de los entrevistados manifestaron no informarse acerca de las características de los diversos productos financieros. Los resultados anteriores motivaron a dicha institución a llevar un estudio enfocado a los jóvenes, quienes representan el 26.5% de la población del país, es decir cerca de 30 millones de personas entre 15 y 29 años de edad (BANAMEX, 2019).

Estrategia para elevar la educación financiera en estudiantes universitarios y recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos y expresados en las gráficas correspondientes y partiendo de las conclusiones emitidas se puede deducir y recomendar que la necesidad de educación financiera se hace evidente en la medida en que un alto porcentaje de los encuestados considera que su situación económica es mala o muy mala, y más de la mitad reconoce no estar del todo bien preparada para tomar decisiones financieras. Además, una mayoría menciona "vivir al día", es decir, que no le sobra dinero a fin de mes.

Es importante que estos jóvenes universitarios reconozcan sus necesidades, intereses y aspiraciones para incrementar el acceso a programas educativos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de competencias que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos.

Es relevante reconocer que es necesario impulsar en ellos prácticas de consumo responsable que les permitan distribuir sus gastos conforme a sus ingresos y dar prioridad a las necesidades encaminadas al logro de metas y objetivos de bienestar, pero bajo un criterio de conocimiento y/o asesoría personalizada por expertos en el tema cultura financiera.

Impulsar la introducción de materias con contenido financiero en los planes de estudio de la educación básica en México.

Se recomienda generar campañas para iniciar a concientizar a la población estudiantil sobre las causas y consecuencias de ciertos problemas que puede enfrentar al llevar un mal manejo de sus deudas y las medidas que permiten su prevención. Lo cual no significa o no se busca que los universitarios se conviertan en expertos en estos temas sino realizar esfuerzos en difusión de los conceptos y principios básicos que les permitan comprender la importancia de que esta cultura financiera permitiría modificar patrones de comportamiento, costumbres o hábitos en lo referido al consumo, gasto y planeación.

La inclusión de materias relacionadas a ello fortalecería los programas de educación financiera, puesto que dichas temáticas serían comunes para los usuarios desde sus primeros años de vida. Fomentando con ella una mayor familiarización con los conceptos financieros, y se esperaría que el manejo financiero que tengan sea el adecuado.

Es importante reconocer y comentar que debe de existir influencia familiar en la formación de comportamientos y hábitos financieros de niñas, niños y jóvenes.

Es recomendable considerar la necesidad de que las autoridades educativas, comiencen a difundir programas en escuelas y universidades para la impartición de la cultura financiera, adecuados a la preparación escolar de los distintos estudiantes, y con ello garantizar que cuando ingresen a la Universidad, ya cuenten con mayor dominio en los temas.

En cuanto a la educación familiar, misma que resulta fundamental para todos los aspectos del comportamiento social, se sugiere que se generen programas para ayudar a los padres de familia en la comprensión de la cultura financiera, ya que ésta se sujeta a múltiples aspectos; como las costumbres, las ideologías y la preparación educativa de los usuarios.

Se debe priorizar siempre la importancia de cuidar las finanzas personales de manera semejante a como se cuida la salud, enfatizando en todo momento que el objetivo primordial es la búsqueda de un bienestar a futuro. Otro aspecto importante que se debe cuidar mucho, es el de no ofrecer la información o la enseñanza como una receta, sino el de otorgar todas las alternativas posibles para que el estudiante universitario pueda tomar su decisión en lo que más le convenga en función de sus necesidades y recursos.

Trabajo a futuro

Ampliar la investigación a otras instituciones educativas en el Estado de Querétaro.

Conclusiones

El desarrollo del sistema financiero contribuye al crecimiento económico de un país y para que el sistema financiero beneficie a la población, es importante que los ciudadanos estén financieramente educados.

Los resultados de esta investigación reflejan que la mayoría de los alumnos que respondieron la encuesta, tienen conocimientos básicos para realizar operaciones aritméticas, aunque es evidente su falta de conocimiento en operaciones financieras, e ignoran conceptos tales como la inflación y el valor del dinero a través del tiempo. En consecuencia, estos jóvenes pueden tomar decisiones desfavorables en materia de inversiones, ahorro, crédito, seguros y pensiones, gastos y presupuesto.

En un primer análisis, sólo el 48.44% de los encuestados contestó correctamente preguntas básicas relevantes para decisiones financieras. Esta es baja pero diversos estudios han plasmado algunas reflexiones en torno a la percepción del alumno hacia el Crédito, Ahorro, Seguros y Pensiones, así como Gasto y Presupuesto, e Inversión. Este análisis revela que los ítems hacia el acceso a créditos en las instituciones financieras, se avista de manera optimista. En cuanto a la variable crédito, al estar informadas las personas sobre los beneficios del uso de los créditos, los emplea correctamente para solucionar problemas urgentes. En materia de Afores, han tenido acercamiento con las aseguradoras y al parecer, han tenido alguna experiencia para exponer sus necesidades de cobertura. Esto bien pudo ser por algún seguro de vehículo, seguro de gastos médicos, o cualquier otro tipo de seguros, pero es claro que la percepción del alumno hacia este tema es que deja entrever que sí ha tenido este acercamiento

México no es diferente de otros países cuando se trata de educación financiera. Se tomaron para el test preguntas de la encuesta similar a la aplicada (Lusardi y Mitchell 2011), donde responden a varias preguntas que mide las preferencias de alfabetización y de riesgos financieros, dando como resultado que muchos hogares no están familiarizados con conceptos económicos necesarios para tomar decisiones financieras, de tal forma que el analfabetismo financiero en los jóvenes y adultos en edad avanzada es marcado. No están suficientemente informados sobre conceptos financieros, lo que genera graves consecuencias para el ahorro, planes de jubilación, hipotecas y otras decisiones.

Finalmente, entre los proyectos que tienen por objeto estudiar los niveles de conocimientos financieros, se puede destacar el de Bucher-Koenen y Lusardi (2014), donde se realiza una investigación sobre los hogares alemanes que es parecida a la que se llevó a cabo (Lusardi y Mitchell 2006) en las familias de Estados Unidos.

Agradecimientos

A las autoridades del Instituto Tecnológico de Querétaro que permitieron que se llevara a cabo esta investigación, a los 352 alumnos que muy amablemente contestaron la encuesta.

Referencias

1. ABM (2008). Educación financiera, protección al consumidor y competencia desde la banca. Recuperado de http://www.abm.org.mx/sala_prensa/conferencia-5-07-2015.
2. BANAMEX (2014). Cultura financiera de los jóvenes en México. Educación Financiera Banamex. Banco Nacional de México.
3. BBVA. (Marzo de 2010). La educación financiera. Un análisis de BBVA. Recuperado el 22 de Octubre de 2014, de http://www.bbva.com/TLBB/fbin/EducacionFinanciera_esp_tcm12-222986.pdf
4. Castañeda, De la Torre, Morán y Lara (2004). Metodología de la Investigación. México, McGraw Hill, México.
5. Coates, K. (2009). Educación Financiera: Temas y Desafíos para América Latina. Recuperado el 7 de octubre del 2014, de Conferencia Internacional OCDE – Brasil sobre Educación Financiera. Rio de Janeiro, diciembre 15-16, 2009:
6. <http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/44264471.pdf>.
7. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2012) Libro Blanco de Inclusión Financiera, México, Consejo Nacional de Inclusión Financiera.
8. CONDUSEF. (2009). La cultura financiera en México. Recuperado el 28 de octubre de 2014, de http://www.derecho.unam.mx/DUAD/boletin/pdf/_09-2/cult-finan_17-Feb.pdf.
9. Delors, J. (2007). La Educación Encierra un Tesoro. Recuperado el 6 de octubre de 2014, de UNESCO: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
10. Escalada, Mercedes (2004). Teoría y epistemología en la construcción de diagnósticos sociales. Ed. El Espacio, Buenos Aires.
11. García, Loreto (2008). Educación Financiera BANAMEX. Seminario conjunto: CEMLA Banco de México Modernización e Inclusión Financiera en América Latina. Ciudad de México, 24 y 25 de abril de 2008.
12. Gómez, M. (2009). Educación Financiera: retos y lecciones a partir de experiencias representativas en el mundo. Recuperado de
13. http://www.proyectocapital.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/18/14/15/Financiera_retos_y_lecciones_Franz_GÓomez.pdf educación
14. Lanzagorta Joan, (2011) Los dos mundos de la educación financiera. El Economista, 06 de Julio, México. Pérez, C. y Suly
15. , S. (2010). Lenguaje del dinero Beneficios de la educación financiera. Revista Contaduría Pública, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México.
16. ACEDE, celebrado en Arnedillo (La Rioja), 23-25 de abril de 1998. Universidad Autónoma de Barcelona.
17. Sarmiento, D. y María I. (2005) Cómo facilitar el despertar financiero en los niños y niñas. Editorial El Manual Moderno, Bogotá.
18. SHCP. (2007). Encuentro Nacional de Educación Financiera. Recuperado de http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_presentaciones/12-05-15
19. UNAM (2008). Primera Encuesta sobre cultura financiera en México; Universidad Autónoma de México, México, 2008.